

Материалы сборника отражают результаты научной деятельности преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений и практических работников по проблемам в сфере функционирования государства и права. В нем определяются тенденции развития российского и зарубежного законодательства.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И ТЕОРИИ ПРАВА
РУССКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ИСТОЧНИКИ ЧАСТНОГО И ПУБЛИЧНОГО ПРАВА

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ
по материалам
IX ежегодной Международной
научно-практической конференции
(с элементом школы молодого ученого
для студентов юридических
специальностей)

27 мая 2019 г.

ТАМБОВ 2019

Материалы сборника отражают результаты научной деятельности преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений и практических работников по проблемам в сфере функционирования государства и права. В нем определяются тенденции развития российского и зарубежного законодательства.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И ТЕОРИИ ПРАВА
РУССКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ИСТОЧНИКИ ЧАСТНОГО И ПУБЛИЧНОГО ПРАВА

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ
по материалам
IX ежегодной Международной
научно-практической конференции
(с элементом школы молодого ученого
для студентов юридических
специальностей)

27 мая 2019 г.

ТАМБОВ 2019

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Г.Р. ДЕРЖАВИНА»

ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК И БЕЗОПАСНОСТИ,
ЕСТЕСТВЕННО-ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В ГОРОДЕ СЕДЛЬЦЕ,
РЕСПУБЛИКА ПОЛЬША

КОСТАНАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ А. БАЙТУРСЫНОВА,
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

ИСТОЧНИКИ ЧАСТНОГО И ПУБЛИЧНОГО ПРАВА

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ПО МАТЕРИАЛАМ
IX ЕЖЕГОДНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
(с элементом школы молодого ученого для студентов
юридических специальностей)

27 мая 2019 г.

Тамбов 2019

УДК 34.09
ББК 67.01
И91

Редакционная коллегия:

Р.В. Пузиков, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского права, Институт права и национальной безопасности ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», г. Тамбов, Российская Федерация (главный редактор);

Яцек Зелиньски, др. хаб., профессор Естественно-гуманитарного университета в городе Седльце, Гуманитарный факультет, Институт общественных наук и безопасности, г. Седльце, Республика Польша;

Д.В. Щербик, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории и истории государства и права, Полоцкий государственный университет, Республика Беларусь;

А.Б. Бекмагамбетов, кандидат юридических наук, заместитель директора по науке, Костанайский филиал Челябинского государственного университета, г. Костанай, Республика Казахстан

Источники частного и публичного права : сборник научных трудов по материалам IX ежегодной Международной научно-практической конференции (с элементом школы молодого ученого для студентов юридических специальностей). 27 мая 2019 г. / М-во обр. и науки РФ [и др.] ; гл. ред. Р.В. Пузиков. – Тамбов : Издательский дом «Державинский», 2019. – 179 с.

ISBN 978-5-00078-277-4

Материалы сборника отражают результаты научной деятельности преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений и практических работников по проблемам в сфере функционирования государства и права, определяются тенденции развития российского и зарубежного законодательства.

Статьи публикуются с сохранением особенностей авторского текста.

**УДК 34.09
ББК 67.01**

ISBN 978-5-00078-277-4 © ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», 2019

**MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION
FEDERAL STATE BUDGETARY**

**EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION
«DERZHAVIN TAMBOV STATE UNIVERSITY»**

**INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES AND SECURITY,
UNIVERSITY OF NATURAL SCIENCES AND HUMANITIES IN SIEDLCE,
REPUBLIC OF POLAND**

**KOSTANAY STATE UNIVERSITY NAMED AFTER A. BAITURSYNOV
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN,**

**POLOTSK STATE UNIVERSITY,
REPUBLIC OF BELARUS**

SOURCES OF PRIVATE AND PUBLIC LAW

**COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS ON MATERIALS
IX ANNUAL INTERNATIONAL
SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
(with the element of the young scientist school for students
legal specialties)**

27 may 2019

Tambov 2019

Editorial board:

R. V. Puzikov, candidate of law, associate Professor, associate Professor civil law,
Institute of law and national security
Derzhavin Tambov state University, Tambov, Russian Federation (editor-in-chief);

Jacek Zieliński, Dr HAB., Professor at the University Of natural Sciences
and Humanities in Siedlce, faculty of Humanities, Institute of social Sciences
and security, Siedlce, Republic of Poland;

D. V. Shcherbik, candidate of law, associate Professor, head of the Department
of theory and history of state and law, Polotsk state University
University, Republic of Belarus;

A. B. Bekmagambetov, candidate of law, Deputy Director
on science, Kostanay branch of Chelyabinsk state University, Kostanay,
Republic of Kazakhstan

Sources of private and public law: a collection of scientific works on the materials of the IX annual International scientific-practical conference (with the element of the school of the young scientist for law students). 27 may 2019 / Ministry of Science and Higher Education of RF [etc.]; ed. R.V. Puzikov. – Tambov : Publishing house "Derzhavinsky", 2019. – 179 p.

ISBN 978-5-00078-277-4

The materials of the collection reflect the results of scientific activity of teachers, postgraduates and students of higher educational institutions and practitioners on the problems in the field of functioning of the state and law, the trends of development of Russian and foreign legislation are determined.

Articles are published with preservation of features of the author's text.

ISBN 978-5-00078-277-4

© FSBEI HE «G.R. Derzhavin Tambov State University»,
2019

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Анисимова В.С.</i> Теория социального государства как источник развития современного российского права	11
<i>Астахова Д.О.</i> Особенности источников международно-правового регулирования арбитража в свете научного спора о делегализации международного коммерческого арбитража	14
<i>Бейшова И.С., Поддудинская Т.В., Бекмагамбетов А.Б.</i> Биотехнология: этические и правовые аспекты	19
<i>Богданова Т.В., Булгакова Н.С.</i> Защита прав и законных интересов инвесторов в Российской Федерации	24
<i>Богданова Т.В., Шубин М.Ю.</i> Ограничение дееспособности гражданина вследствие его пристрастия к азартным играм	27
<i>Бренёва М.О.</i> Совместное завещание супругов как новый вид завещания в российском законодательстве	31
<i>Ваулин И.А.</i> Источники процессуального права, особенности восприятия категории	35
<i>Геленидзе Е.Н.</i> Проблемы правового регулирования долевого строительства жилья	38
<i>Гурьева Е.А.</i> Дебиторская задолженность в теплоэнергетике: правовые аспекты причин возникновения и пути решения проблемы	42
<i>Олещенко С.А.</i> Злоупотребление правом со стороны кредиторов в деле о несостоятельности (банкротстве)	47
<i>Мальцева Н.Е.</i> Законная сила судебного решения	50
<i>Зульфугарзаде Т.Э.</i> Развитие конституционно-правовых основ федерализма в США	54
<i>Клишков А.А.</i> Этапы развития отношений по ресурсоснабжению жилищно-коммунального хозяйства в рамках гражданского законодательства	60
<i>Коняхина А.С.</i> Кадастровые системы в России и за рубежом	64
<i>Корделюк А.В.</i> Дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день (по законодательству Республики Беларусь и Российской Федерации)	68
<i>Корицунова П.В.</i> Проблемы применения постановлений пленума Верховного суда РФ как актов толкования норм права	72
<i>Курманалинов Е.</i> Влияние цифровизации на организационные и практические аспекты деятельности органов прокуратуры	77
<i>Курпьев Н.Д.</i> Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора купли-продажи предприятия	81

<i>Курпьев Н.Д.</i> Характеристика и содержание договора купли-продажи предприятия	85
<i>Лада А.С.</i> К вопросу о кодификации источников права социального обеспечения	87
<i>Лыкова А.О.</i> Проблема нарушения процессуального срока рассмотрения дела в упрощенном производстве	91
<i>Мажирина А.Ю.</i> Особенности действия кредитного договора при банкротстве физического лица	96
<i>Мажирина А.Ю.</i> Разграничение кредитного договора с договором ломбарда	100
<i>Нуркутергенов С.К.</i> Внедрение цифровых технологии в осуществление прокурорского надзора за законностью судебных актов по гражданским делам	104
<i>Пашков С.Н., Чихрадзе А.М.</i> Становление законодательства об оценочной деятельности в Донецкой Народной Республике	109
<i>Полякова О.Н., Калинина И.А.</i> Оценка судом экспертного заключения в гражданском судопроизводстве	115
<i>Полякова М.Д.</i> Цифровая среда и ее влияние на современное общество: социально-образовательные и психологические аспекты	120
<i>Пономарева Т.В.</i> Аренда как одна из форм эффективного управления государственным имуществом Тамбовской области	127
<i>Правкина И.Н.</i> Правовые стратегии в сфере прав человека как источник развития отечественного права	131
<i>Пронькин А.Н.</i> Качество поставляемых в многоквартирные дома коммунальных ресурсов: судебная практика и правовые противоречия (на примере горячего водоснабжения)	136
<i>Пузиков Р.В.</i> «Индустрия» современного туризма и его тенденции. Концепция развития туризма на территории Тамбовской области	140
<i>Пузикова С.Р.</i> Общие сведения о коррозии и коррозионной среде	143
<i>Рузаева А.Р.</i> Налогообложение субъектов малого предпринимательства	145
<i>Новиков С.В.</i> Проблемы противодействия распространению экстремистских и террористических идей в интернет пространстве в контексте развития электронного государства	149
<i>Жуйкова Н.Е.</i> Проблемы правового регулирования самовольной постройки	154
<i>Удалова Л.Р.</i> Проблемы толкования гражданско-правовых договоров: буквальный аспект	157

<i>Федулов Г.В.</i> Основные категории безопасности в российском гражданском праве	160
<i>Харченко Д.А.</i> Некоторые проблемы правового регулирования ипотечного кредитования	165
<i>Чудинов Ю.В.</i> Основные направления государственной политики по развитию конкуренции и оптимизации количества унитарных предприятий в Российской Федерации	168
<i>Штаркина Н.А.</i> Новые правила регулирования инсайдерской информации	173

CONTENT

<i>Anisimova V.S.</i> The theory of the social state as a source of development of modern Russian law	11
<i>Astakhova D.O.</i> Peculiarities of sources of international legal regulation of arbitration in the light of the scientific dispute over the business case of international commercial arbitration	14
<i>Beishova I.S., Poddudinskaya T.V., Bekmagambetov A.B.</i> Biotechnology: ethical and legal aspects	19
<i>Bogdanova T.V., Bulgakova N.S.</i> Protection of the rights and legitimate interests of investors in the Russian Federation	24
<i>Bogdanova T.V., Shubin M.Y.</i> Limit on a citizen's legal capacity due to his addiction to gambling	27
<i>Brenyova M.O.</i> Joint will of spouses as a new form of will in Russian law	31
<i>Vaulin I.A.</i> Sources of procedural law, category perception features . .	35
<i>Gelenidze E.N.</i> Problems of legal regulation of shared housing construction	38
<i>Gurieva E.A.</i> Accounts receivable in the power system: legal aspects of the causes and solutions to the problem	42
<i>Oleshenko S.A.</i> Abuse of law by creditors in insolvency (bankruptcy) proceedings	47
<i>Maltseva N.E.</i> The validity of a court decision	50
<i>Zulfugarzade T.E.</i> The development of the constitutional framework of federalism in the United States	54
<i>Klinkov A.A.</i> Stages of development of relations on the supply of housing and communal services in the framework of civil law . . .	60
<i>Konyakhina A.S.</i> Cadastral systems in Russia and abroad	64
<i>Kordeliuk A.V.</i> Additional leave for irregular working hours (under the laws of the Republic of Belarus and the Russian Federation) . .	68
<i>Korshunova P.V.</i> Problems of applying the decisions of the plenum of the Supreme Court of the Russian Federation as acts of interpretation of the rule of law	72
<i>Kurmanalinov E.</i> The impact of digitalization on organizational and practical aspects of the activities of prosecution authorities	77
<i>Kurpyaev N.D.</i> Liability for non-performance or improper performance of the terms of the contract of sale of the enterprise	81
<i>Kurpyaev N.D.</i> Description and content of the contract of sale of the enterprise	85

<i>Lada A.S.</i> On the issue of codification of sources of social security law	87
<i>Lykova A.O.</i> The problem of violation of the procedural time limit for consideration of the case in simplified proceedings	91
<i>Mazhirina A.Y.</i> Features of the validity of the loan agreement in the event of bankruptcy of an individual	96
<i>Mazhirina A.Y.</i> Differentiation of a loan agreement with a pawnshop agreement	100
<i>Nurkutergenov S.K.</i> The introduction of digital technology in the implementation of prosecutorial oversight of the legality of judicial acts in civil matters	104
<i>Pashkov S.N., Chikhradze A.M.</i> The formation of legislation on valuation activities in the Donetsk People's Republic	109
<i>Polyakova O.N., Kalinina I.A.</i> The court's assessment of the expert opinion in civil proceedings	115
<i>Polyakova M.D.</i> The digital environment and its impact on modern society: socio-educational and psychological aspects	120
<i>Ponomareva T.V.</i> Rent as a form of effective management of state property of the Tambov region	127
<i>Pravkina I.N.</i> Legal strategies in the field of human rights as a source of development of domestic law	131
<i>Pronkin A.N.</i> The quality of communal resources supplied to apartment buildings: judicial practice and legal contradictions (on the example of hot water supply)	136
<i>Puzikov R.V.</i> "Industry" of modern tourism and its trends. The concept of tourism development in the Tambov region	140
<i>Puzikova S.R.</i> General information on corrosion and corrosive environment	143
<i>Ruzaeva A.R.</i> Taxation of small businesses	145
<i>Novikov S.V.</i> Problems of counteracting the spread of extremist and terrorist ideas in the Internet space in the context of the development of the electronic state	149
<i>Zhuykova N.E.</i> Problems of legal regulation of unauthorized buildings	154
<i>Udalova L.R.</i> Problems of interpretation of civil contracts: the literal aspect	157
<i>Fedulov G.V.</i> The main security categories in Russian civil law	160
<i>Kharchenko D.A.</i> Some problems of legal regulation of mortgage lending	165

<i>Chudinov Y.V.</i> The main directions of state policy to develop competition and optimize the number of unitary enterprises in the Russian Federation	168
<i>Shtarkina N.A.</i> New rules for regulating insider information	173

териев толкования данных норм в связи с развитием гражданского законодательства.

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

Георгий Владимирович Федулов,
аспирант кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова

В современных условиях глобализации, цифровизации экономики, информатизации практически всех сфер социально-экономической деятельности, помимо несомненного положительного, позитивного эффекта, происходящие изменения сопровождаются в частности возрастанием различного рода угроз (криминальных, террористических, в том числе киберкриминальных и кибертеррористических, идеологических и др.), в первую очередь оказывающих негативное воздействие на развитие личности, ее безопасности, прежде всего при его воспитании и обучении в образовательных организациях. Российский и зарубежный опыт противостояния и противодействия пагубным последствиям вышеозначенным угрозам уверенно демонстрирует важность и необходимость внедрения, наравне с императивными «жесткими» нормами предупреждения и ответственности (прежде всего, уголовно-правовой и административно-правовой) за совершенные правонарушения в отношении обучающихся, их законных представителей, персонала, имущества образовательных организаций субъектов образовательной деятельности), диспозитивных («мягких») норм и методов противодействия, способствующих ранней профилактике возможных правонарушений в указанной сфере отношений, направленных на указанные субъекты, в том числе, базирующихся на гражданско-правовом подходе¹, прежде всего договорном (договоры гражданско-правового характера) обеспечения безопасности, заключаемыми с субъектами безопасности образовательных организаций (противопожарных, анти-террористических, контр-экстремистских (антиэкстремистских), анти-криминальных, духовно-нравственно-безопасных, информационно-безопасных, экологических, в том числе, медико-биологических, радиационно-безопасных, токсико-фармакологически-безопасных (включая профилактику употребления психоактивных веществ), психолого-

¹ См.: Рыбаков В.А., Ирошников Д.В. О гражданско-правовом механизме обеспечения безопасности личности // Юрист. 2017. № 2. С. 4.

образовательной деятельности (что является их неотъемлемым правом) как нематериального блага субъектов гражданского права, представляется значимым и необходимым проведение в последующем более подробного исследования, прежде всего безопасности как нематериального блага субъектов гражданских прав, а также права субъектов образовательной деятельности на безопасность.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Дарья Андреевна Харченко,
ФГБОУ ВО Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина,
Институт права и национальной безопасности,
Правовое регулирование имущественных отношений

Ипотека (от греч. *hypotheka* – залог, заклад) представляет собой подвид залога без передачи заложенного имущества залогодержателю¹.

В настоящий момент, уже сформирована нормативно-правовая база, регулирующая вопросы, связанные с ипотекой и ипотечным кредитованием. Так, правовое регулирование осуществляется в основном посредством норм Гражданского Кодекса РФ, а именно главы 23, 42², и Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

Однако, в действующем законодательстве, существует ряд пробелов и противоречий.

В первую очередь стоит отметить сложности погашения ипотечного долга путем обращения взыскания на жилье (в том случае если залогодателем не выполнены обязательства по погашению кредита), приобретенное гражданином за счет средств ипотечного кредита, если он является единственным пригодным для постоянного проживания должника и совместно проживающих с ним членов семьи помещением. Сложность процедуры взыскания долга заключается в том, что у должника отсутствуют финансовые средства, достаточные для погашения ипотечного долга, и иное имущество, на которое может быть обращено взыскание.

¹ См.: Мукабенова А. В. Ипотечное кредитование // Молодой ученый. 2013. №6. С. 379.

² Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. ст. 3301.

Научное издание

**ИСТОЧНИКИ
ЧАСТНОГО И ПУБЛИЧНОГО ПРАВА**

**СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ПО МАТЕРИАЛАМ
IX ЕЖЕГОДНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
(с элементом школы молодого ученого
для студентов юридических специальностей)**

27 мая 2019 г.

Главный редактор
Пузиков Руслан Владимирович

Печатается в авторской редакции
Компьютерная верстка *Т.Ю. Шаталовой*

ISBN 978-5-00078-277-4

Подписано в печать 26.09.2019 г. Формат 60×84/16.
Усл. печ. л. 10,40. Тираж 500 экз. Заказ 19259.

Издательский дом «Державинский». 392008, г. Тамбов, ул. Советская, 190г
Отпечатано в типографии Издательского дома «Державинский»
392008, г. Тамбов, ул. Советская, 190г